

CLORETO DE SÓDIO E SEUS SUBSTITUTOS EM PRODUTOS CÁRNEOS: UMA REVISÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.6795895

Keliane da Silva Maia

Possui graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2010), Mestrado em Tecnologia Agroalimentar pela Universidade Federal da Paraíba (2014) e Doutorado em Ciência animal pela Universidade Federal Rural do Semi-árido (2020). Atuou como técnica de laboratório em análise sensorial na Universidade Federal da Paraíba (2011 - 2014) e atualmente é técnica de laboratório/área alimentos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus
Apodi.keliane.maia@ifrn.edu.br

Resumo: É crescente a preocupação do consumidor quanto à ingestão de alimentos com alto teor de cloreto de sódio (NaCl). Entre esses, destacam-se os produtos cárneos, principal responsável da ingestão de sódio pela população. Diante disso, objetivou-se reunir informações sobre o uso de substitutos do cloreto de sódio na elaboração de produtos derivados de carne. Foram expostas diferentes alternativas para reduzir o teor desse sal nos produtos cárneos, como o uso de outros sais cloreto, enzimas, especiarias e/ou de novos ingredientes e tecnologias. Assim, a redução do cloreto de sódio nos produtos cárneos só é possível com o ajuste das formulações e tecnologias aplicadas, de modo a manter o padrão de qualidade e a aceitação pelo consumidor.

Palavras-chave: Aceitação; gosto salgado; saúde.

Abstract: Consumers are increasingly concerned about ingesting foods with a high content of sodium chloride (NaCl). Among these, meat products stand out, mainly responsible for the population's sodium intake. Therefore, the objective was to gather information on the use of sodium chloride substitutes in the preparation of meat products. Different alternatives were exposed to reduce the content of this salt in meat products, such as the use of other chloride salts, enzymes, spices and/or new ingredients and technologies. However, the reduction of sodium chloride in meat products is only possible with the adjustment of formulations and applied technologies, in order to maintain the quality standard and consumer acceptance.

Keywords: Acceptance; salty taste; health.

INTRODUÇÃO

O cloreto de sódio é um aditivo essencial aos alimentos para consumo humano, pois apresenta relevância nutricional e fisiológica, além de ser responsável pelo gosto salgado nos alimentos, sua principal função tecnológica. Contudo, atualmente, existe uma crescente preocupação para se reduzir o teor deste sal nos alimentos, como forma de diminuir o consumo de sódio. Esse íon é o principal responsável pelos efeitos prejudiciais à saúde que seguem seu consumo excessivo, como o aumento da pressão arterial, importante fator de risco para o aumento de doenças cardiovasculares na população mundial (FERREIRA, 2011).

De acordo com Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares apresentam-se como uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, contribuindo com 17,9 milhões de óbitos (BRASIL, 2019). Junto com essa realidade cresce o interesse em minimizar e regularizar as concentrações de sódio consumidas diariamente pela população (NILSON *et al.*, 2012) motivando a indústria a buscar opções para reduzir os níveis desse aditivo (NaCl) nos alimentos.

Nesse contexto, medidas regulatórias e de controle vem sendo implementadas no intuito de diminuir o teor de sódio em gêneros alimentícios e, conseqüentemente, cooperar para a redução do consumo de sódio pela população. Assim, surgiu em 2007 um acordo voluntário de cooperação entre a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) e o Ministério da Saúde, no sentido de reduzir o teor de sódio em alimentos processados de forma gradual (BANNWART, SILVA; VIDAL, 2014).

Entretanto, é preciso avaliar os prejuízos que essa redução pode acarretar nos alimentos, a fim de desenvolver inovações tecnológicas capazes de substituir as propriedades funcionais promovidas pelo sal (SILLOW *et al.*, 2016). A redução direta, a substituição total ou parcial, as modificações no processo ou a combinação desses mecanismos são alternativas viáveis a redução do cloreto de sódio nas carnes processadas. A incorporação de novos ingredientes ou o uso de aditivos também são técnicas utilizadas para contornar as propriedades funcionais proporcionadas pelo NaCl (GARCIA *et al.*, 2013).

Diante do exposto, objetiva-se com esse trabalho, agrupar informações sobre o uso do sal nos produtos cárneos e as possíveis alternativas de redução do seu consumo, sem prejuízos ao sabor e a qualidade dos alimentos.

CLORETO DE SÓDIO: TECNOLOGIA X SAÚDE

Sal é o nome genérico dado à família de substâncias com características químicas comuns, sendo que a mais importante, para o ser humano, é o cloreto de sódio, popularmente conhecido como "sal de cozinha", constituído basicamente por 40 % de sódio e 60 % de cloro (GIUSTINA, 2010). Segundo a ANVISA define-se sal para consumo humano como sendo o "cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo" (BRASIL, 2013).

Em casa ou na indústria o "sal de cozinha" é um ingrediente essencial na produção de alimentos devido às funções particulares ligadas à conservação e à potencialização do sabor de diversos produtos alimentícios (ALBARRACÍN *et al.*, 2011). Este, desempenha diversos papéis nos produtos cárneos e por isso sua remoção não pode ser realizada sem a devida análise das consequências. Dentre as mais importantes propriedades exercidas pelo sal nos produtos cárneos está a de conservante, por reduzir a atividade de água, desacelerando ou até mesmo interrompendo o processo microbiano vital, redutor de perdas de água durante a estocagem devido ao aumento da capacidade de retenção de água das proteínas, aumento da estabilidade das emulsões cárneas por facilitar a incorporação de gordura na massa (NASCIMENTO *et al.*, 2007), além de prevenir a deterioração enzimática, visto que a medida que o teor de NaCl aumenta, a atividade de certas proteases diminui, inibindo ou retardando a deterioração da carne (ALBARRACÍN *et al.*, 2011).

Logo, pode-se dizer que o uso do cloreto de sódio na tecnologia de carnes compõe uma etapa importante para a obtenção de um alimento de qualidade, por atribuir aos derivados cárneos transformações bioquímicas únicas e essenciais. Contudo, a crescente discussão sobre o consumo em excesso desse ingrediente e sua relação negativa com a saúde de seus consumidores, tem induzido os pesquisadores a buscar meios de minimizar essa realidade, desenvolvendo técnicas que diminuam a adição desse aditivo nos produtos cárneos sem afetar a qualidade e aceitação dos mesmos (ARAÚJO, 2012).

No Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, recomenda uma ingestão de até 5g/dia de sal, o que corresponderia a 2.000mg de sódio por dia (BRASIL, 2008). No entanto, o brasileiro ingere cerca de 12g do tempero, ou seja, mais do que o dobro do recomendado (MANARINI, 2014). Essa ingestão em excesso, favorece ao aumento da hipertensão

arterial, acidente vascular cerebral, câncer gástrico (BRASIL, 2008) e na perda óssea, visto que o cálcio e o sódio compartilham do mesmo sistema de transporte no túbulo renal proximal, e assim, a elevada ingestão de sal resulta em maior absorção de sódio, com consequente aumento de sódio urinário e obrigatoriamente maior perda de cálcio (PHILIPPI, 2008).

Nesse sentido, reduzir o consumo de sódio, dos atuais 4 700 mg para menos de 2000 mg/ pessoa/dia merece destaque no quesito saúde pública. Para isso é necessário a diminuição do sal adicionado durante o preparo e o consumo de alimentos e do sódio presente nos alimentos industrializados (NILSON *et al.*, 2012).

De acordo com o guia alimentar para população brasileira, são exemplos de alimentos ricos em sal e sódio: embutidos, queijos, conservas, sopas industrializadas, molhos e temperos prontos (BRASIL, 2008). Essa oferta crescente de alimentos industrializados (ricos em gordura, açúcar e sal), baratos e de fácil acesso vem causando preocupação entre os órgãos mundiais de saúde (HE & MACGREGOR, 2010).

Esse uso exagerado do sal e sódio nos produtos industrializados se deve a ampla funcionalidade do cloreto de sódio, que além de conservar e melhorar os aspectos sensoriais (sabor, cor e textura), auxilia no ganho de peso do alimento por ação higroscópica e na venda de bebidas, atuando nos mecanismos de sede (HE & MACGREGOR, 2010). Por isso, elevadas quantidades desse elemento são encontradas em produtos inesperados como biscoitos doces, bolos e sobremesas (WEBSTER *et al.*, 2010).

É necessário saber, no entanto, que o cloreto de sódio não é o único responsável pela ingestão de sódio na alimentação. Além do sódio naturalmente encontrado nos alimentos, ainda existem outros compostos também utilizados pela indústria de alimentos como os sais sódicos: ascorbato, lactato, acetato, citrato, fosfato e glutamato. Esse último é utilizado na indústria alimentícia como realçador de sabor, melhorando os aspectos sensoriais dos gêneros alimentícios. Outro sal de uso igualmente frequente, é o eritorbato sódico empregado como antioxidante na maioria dos derivados cárneos (GARCIA *et al.*, 2013).

O bicarbonato e o citrato de sódio, além de serem ingeridos como aditivos alimentares, podem ainda ser consumidos em quantidades elevadas como antiácidos ou medicamentos para correção ou prevenção de acidose metabólica. Também

ocorre o uso de ciclamato de sódio e sacarina sódica como edulcorantes dietéticos (PHILIPPI, 2008).

É importante frisar ainda, que o íon sódio mantêm importantes funções vitais nas nossas células e neurônios. Participam da bomba Na^+/K^+ e é responsável pelo balanço dos líquidos corpóreos (POLLONIO, 2009), permite o transporte de nutrientes, contribui para o mecanismo de regulação da pressão sanguínea, transporte de água intracelular, regulação da pressão osmótica e transmissão de impulsos nervosos (CICHOSKI *et al.*, 2008).

ALTERNATIVAS DE REDUÇÃO DO NaCl EM PRODUTOS CÁRNEOS

O sal, e com ele o uso da salga, é o método mais antigo de conservação, vingando ainda hoje, a conserva de alimentos apenas por esse processo. Mesmo utilizado para os mais diversos tipos de alimentos, são os produtos cárneos os que mais se relaciona com o uso do cloreto de sódio, mostrando-se dependentes por questões sensoriais e tecnológicas (POLLONIO, 2009).

Na dieta, os produtos cárneos são os principais responsáveis pela ingestão de sal, contribuindo com aproximadamente 20,8% da ingestão, o que equivale a 1,38g de sal por dia (NASCIMENTO *et al.*, 2007).

Contudo, o cloreto de sódio não pode ser totalmente retirado da dieta, por ser a principal fonte de sódio na alimentação humana, responsável pelo equilíbrio dos líquidos celulares, além de apresentar ação conservante nos alimentos. Assim, é mais importante controlar do que eliminar sua ingestão (BEZERRA, 2008).

Esse consumo indiscriminado de cloreto de sódio, proveniente principalmente de produtos industrializados, cresce exageradamente. E o desafio frente a essa problemática consiste em desenvolver produtos com redução de cloreto de sódio sem, no entanto, descaracterizá-lo. As estratégias utilizadas por pesquisadores é de substituir o NaCl por outros sais de cloreto como KCl, MgCl₂ e CaCl₂; sais de fosfato, transglutaminase ou ainda a adição de ervas e especiarias (ARAÚJO, 2012). No entanto, reduzir o teor de sal não é uma tarefa fácil, devido as suas mais diversas funções.

A substituição parcial do cloreto de sódio por outros sais de cloreto tem se tornado uma prática constante na indústria. O cloreto de potássio (KCl) é o sal mais utilizado para substituir parcialmente o cloreto de sódio em produtos cárneos, por

apresentar propriedades semelhantes (NASCIMENTO *et al.*, 2007) mas essa substituição deve ser cuidadosamente calculada, pois pesquisas relataram o surgimento de um gosto amargo quando combinado o cloreto de sódio com Cloreto de potássio (KCl) ou cloreto de magnésio (MgCl₂), indicando existir uma combinação própria para cada tipo de produto cárneo (RUUSUNEN & PUOLANNE, 2004).

Segundo Pollonio (2009), teores de substituição acima de 40% de KCl, dependendo do produto, resulta em aumento significativo do gosto amargo e perda de gosto salgado. Mas é possível reduzir esses defeitos, pelo uso de ingredientes conhecidos como mascaradores do sabor amargo, ou potenciadores de sal, a exemplo do glutamato monossódico e o extrato de levedura, que influenciam na redução do sódio nos alimentos, sem reduzir o seu sabor salgado. (SCOURBOUTAKOS *et al.*, 2018).

Contudo, estudos com a substituição parcial de NaCl por KCl já foram realizadas em presunto (NEVES *et al.*, 2020), salsichas (NASCIMENTO *et al.*, 2007; VOGEL *et al.*, 2011, CHEN *et al.*, 2019); linguiça (ARAUJO, 2012), salame (RECH, 2010) e hambúrgueres (MITTERER-DALTOÉ *et al.*, 2017, CAMPOS *et al.*, 2015, LILIC *et al.*, 2015), sem prejuízo na qualidade final do produto.

O uso de sais de fosfatos também é prática usada na redução do teor de cloreto de sódio nos produtos cárneos. A sinergia entre os dois sais promove maior capacidade de retenção de água, emulsificação e estabilidade do gel durante o cozimento (PINTON *et al.*, 2021). Além dessa característica, melhora o rendimento de cozimento, e mantém os atributos textura e gosto salgado intactos nos produtos (DÖTSCH, 2012). Dentre os fosfatos mais utilizados encontram-se os pirofosfato, o tripolifosfato e o metafosfato solúvel. Esses apresentam capacidade de estabilizar emulsões, dispersões e suspensões pelo aumento da capacidade de reter água e formar gel, além de atuarem como antioxidantes, acidulantes e inibidores de descoloração (DAGUER *et al.*, 2010).

No entanto, os elevados níveis de fosfato em derivados cárneos, afetam negativamente a qualidade nutricional desses produtos, e por consequência, a saúde dos consumidores. Seu consumo excessivo é sobretudo preocupante em pessoas com doenças renais, visto que o excesso de fosfato reduz a absorção de cálcio aumentando o risco de mortalidade e resultando em doenças ósseas mesmo em indivíduos saudáveis. Logo, a substituição desses aditivos por amidos, proteínas,

algas, hidrocolóides e fibras bem como o uso de tecnologias emergentes a exemplo do ultrassom, processamento de alta pressão e campos elétricos pulsados, vem sendo empregada pela comunidade científica para atribuir propriedades semelhantes aos fosfatos, contudo, mais saudáveis, aos produtos cárneos (PINTON *et al.*, 2021).

Além dos sais de cloreto e dos fosfatos, o uso de transglutaminase também vem sendo empregada em carnes. O uso desta enzima induz a geleificação da proteína muscular, reduzindo ou eliminando a necessidade de acrescentar NaCl. Nos produtos cárneos é possível reestruturar retalhos de carne na forma de bife, com eficácia, sem a dependência de fosfatos e cloreto de sódio, dando origem a produtos mais saudáveis, pelo teor reduzido de sais de sódio, além de benefícios econômicos consideráveis. Dentro dessa classe de enzimas, capazes de “fabricar estrutura”, destacam-se as transglutaminases de origem microbiana, as MTGases (BONFIM *et al.* 2015). Essas são capazes de gelificar soluções proteicas concentradas tais como: proteínas vegetais, do leite, de carne bovina, suína e de peixe, além de atuar nas propriedades de formação de espuma, emulsificação, viscosidade, consistência e capacidade de retenção de água (MOSTAFA, 2020).

A combinação de ervas também pode ser uma estratégia a ser utilizada, tanto para mascarar outros substitutos ou até mesmo para serem utilizadas na substituição parcial do cloreto de sódio, como fizeram e Araújo (2012) e Maia (2015) ao substituir parcialmente o cloreto de sódio por “sal de ervas” em linguças de frango e em carne de sol, respectivamente.

Essa substituição parcial do cloreto de sódio por “sal de ervas” é apenas mais uma das alternativas viáveis a reduzir o cloreto de sódio dos alimentos. Além de realçar o sabor dos produtos, o uso de ervas é uma maneira de torná-los mais saudáveis. O sal com ervas já pode ser encontrado a venda em supermercados, podendo ser de fabricação nacional ou importada (ARAÚJO, 2012).

As ervas possuem propriedades antiinflamatórias e antioxidantes provenientes das substâncias bioativas presentes nas mesmas. Assim, a associação de ervas ao sal nos permite elaborar um composto (“sal de ervas”) que consiste num preparado de partes iguais de sal, alecrim, manjerição e orégano, que ajuda na redução do sal absoluto e realça o sabor dos alimentos, podendo ser considerado, ainda, alimento nutracêutico por proporcionar benefícios à saúde, auxiliando na redução de processos inflamatórios e oxidativos. A mistura pode ser adicionada a qualquer preparação em substituição ao sal realçando o sabor do alimento (MORAES & COLLA, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se a possibilidade de reduzir a quantidade de sal absoluto na elaboração de produtos cárneos, sem consequências negativas na qualidade do produto e na sua aceitabilidade.

O uso de temperos naturais, enzimas e/ou outros sais em substituição parcial ou total ao cloreto de sódio nos produtos industrializados tem se tornado eficiente, com resultados satisfatórios.

REFERÊNCIAS

ALBARRACÍN, W.; SÁNCHEZ, I. C.; GRAU, R.; BARAT, J. M. Salt in food processing; usage and reduction: a review. **International Journal of Food Science and Technology**. v. 47. n. 7. p. 1329 – 1336, 2011.

ARAÚJO, Í.B.S. **Otimização do uso de “sal de ervas” e cloreto de potássio na substituição parcial do cloreto de sódio em corte e em linguça de frango**. Bananeiras, 2012. 117f. Dissertação (Mestrado)-UFPB/CCHSA.

BEZERRA, M. N. **Aceitação do sal de ervas em dieta hipossódica**. Monografia (Especialização em gastronomia e saúde) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008. <http://dx.doi.org/10.26512/2008.09.TCC.349>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. **Guia alimentar para a população brasileira: promovendo alimentação saudável**. Brasília. Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde Brasil 2018: uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas**. Brasília – DF. 2019.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Resolução RDC Nº 23, de 24 de abril de 2013. Dispõe sobre o teor de iodo no sal destinado ao consumo humano e dá outras providências. **Diário Oficial União**. 25 abr 2013.

BANNWART, G.C.M.C.; SILVA, M.E.M.P.; VIDAL, G. Redução de sódio em alimentos: panorama atual e impactos tecnológicos, sensoriais e de saúde pública. **Nutrire**, n. 39(3), p. 348-365, 2014. <http://dx.doi.org/10.4322/nutrire.2014.034>

BONFIM, R.C.; MACHADO, J.S.; MATHIAS, S.P.; ROSENTHAL, A. Aplicação de transglutaminase microbiana em produtos cárneos processados com teor reduzido de sódio. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.45, n.6, p.1133-1138, jun, 2015. <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20131440>

CICHOSKI, A. J.; CUNICO, C.; LUCCIO, M. D.; ZITKOSK, J.L.; CARVALHO, R.T. Efeito da adição de probióticos sobre as características de queijo prato com reduzido teor de gordura fabricado com fibras e lactato de potássio. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 1, n. 28, p.214-219, jan. 2008.

CHEN, J.; HU, Y.; WEN, R.; LIU, Q.; CHEN, Q.; KONG, B. Effect of NaCl substitutes on the physical, microbial and sensory characteristics of Harbin dry sausage. **Meat Sci**, v. 156, p. 205-213, Oct 2019. DOI: [10.1016/j.meatsci.2019.05.035](https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2019.05.035)

CAMPOS, F. B.; FONTES, E. A. F.; CAETANO, S. T. Processo de redução de sódio em hambúrguer de frango. **Revista Científica Univiçosa**. v. 7, n. 1, p. 342-348, 2015.

DAGUER, H.; QUINTEIRO, M.T.; ASSIS, M.; BERSOT, L.S. Controle da utilização de ingredientes não cárneos para injeção e marinação de carnes. **Ciência Rural**, v.40, n.9, set, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0103-84782010005000138>

DÖTSCH, M.; BUSCH, J.; BATENBURG, M.; LIEM, G.; TAREILUS, E.; MUELLER, R.; MEIJER, G. Strategies to Reduce Sodium Consumption: A Food Industry Perspective, **Food Science and Nutrition**, v. 49, n.10, p.841-851, 2009.

FERREIRA, A.C. LO-SODIO L- Conceito inovador para Redução de Sódio em Produtos Cárneos. **Revista Nacional da Carne TecnoCarnes**, 84-87, ago. 2011.

GIUSTINA, A. D. O papel do sal light na Hipertensão Arterial. **Alimentação e Saúde**. Set. 2010.

GARCIA, C.E.R.; BOLOGNESI, V.J.; SHIMOKOMAK, M. Aplicações tecnológicas e alternativas para redução do cloreto de sódio em produtos cárneo **B. CEPPA**, Curitiba, v. 31, n. 1, p. 139-150, jan./jun. 2013.

HE, F. J.; MACGREGOR, G. A. Reducing Population Salt Intake Worldwide: From Evidence to Implementation. **Progress in Cardiovascular Disease**. v. 52, p. 363-392, 2010.

KURASHI, C.; SAKAMOTO, J.; YAMAZANI, K.; SUSU, Y.; KUHARA, C.; SOEDA, T. Production of restructured meat using microbial transglutaminase without salt or cooking. **Journal of Food Science**, v. 62. n. 3. p. 488–490, 1997.

LILIC, S.; BRANKOVIC, I.; KORICANAC, V.; VRANIC, D.; SPALEVIC, L.; PAVLOVIC, M.; LAKICEVIC, B. Reducing sodium chloride content in meat burgers by adding potassium chloride and onion. **Procedia Food Science**, v. 5, p. 164-167, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.profoo.2015.09.047>

MOSTAFA, H.S. Transglutaminase microbiana: uma visão geral das aplicações recentes em alimentos e embalagens. **Biocatálise e Biotransformação**. 38: 3, 161-177, 2020. <https://doi.org/10.1080/10242422.2020.1720660>

MITTERER-DALTOÉ, M.L.; NOGUEIRA, B.A; RODRIGUES, D.P.; BREDAS, L.S
Sensory perception in the replacement of NaCl by MSG in fish burgers **Acta Scientiarum. Tecnologia**, v. 39, n. 5, pág. 565-572, 2017.

MAIA, K.S; FILHO, E.M.B; OLIVEIRA, J.M.G. Características físico-químicas de carnes de sol com substituição parcial do cloreto de sódio por “sal de ervas”. **Higiene Alimentar**, v.29, Março/Abril 2015.

MANARINI, T.O tempo do sal está acabando? **Saúde é vital**, ed.374, p.32-35, 2014.

MORAES, F. P.; COLLA, L. M.; Alimentos funcionais e nutracêuticos: Definições, legislação e benefícios à saúde. **Revista Eletrônica de Farmácia**, 2006.

NASCIMENTO, R.; CAMPAGNOL, P.C.B.; MONTEIRO, E.S.; POLLONIO, M.A.R. Substituição de cloreto de sódio por cloreto de potássio: influência sobre as características físico-químicas e sensoriais de salsichas. **Alim. Nutr.**, Araraquara v.18, n.3, p. 297-302, jul./set. 2007.

NEVES, M. P. et al. Effect of pork quality and salt replacer KCl on technological and sensorial characteristics of restructured cooked hams. **Food Sci Technol Int**, v. 26, n. 8, p. 676-684, Dec 2020. DOI: [10.1177 / 1082013220923889](https://doi.org/10.1177/1082013220923889)

PHILIPPI, S.T. **Pirâmide dos alimentos: fundamentos básicos da nutrição**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2008.

PINTON, M. B.; DOS SANTOS, B. A.; LORENZO, J. M.; CICHOSKI, A. J.; BOEIRA, C. P.; CAMPAGNOL, P. C. B. Green technologies as a strategy to reduce NaCl and phosphate in meat products: A review. **Current Opinion in Food Science**, v. 40, p. 1–5, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.03.011>

POLLONIO, M. A. R. Redução de sódio em produtos cárneos processados. In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNES. **Anais**. São Paulo, 2009. p. 115 – 122.

RECH, R.A. **Produção de salame tipo italiano com teor de sódio reduzido**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), 2010.

RUUSUNEN, M.; POULANNE, E. Sodium in meat products. In: International Congress of Meat Science and Technology. **Annals**, 2004. Helsinki, Finland: University of Helsinki, 2004.

SILLOW, C. A.; ZANNINI, E.; ARENDT, E. K. Current status of salt reduction in bread and bakery products—a review. **Journal of cereal science**. v. 72, p. 135-145, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2016.10.010>

SCOURBOUTAKOS, M; MURPHY, S; ABBÉ, M. Association between salt substitutes/enhancers and changes in sodium levels in fast-food restaurants: a cross-sectional analysis. **Cmaj open**. 2018. <https://doi.org/10.9778/cmajo.20170137>

VOGEL, C.C.; PAZUCH, C.M.; SARMENTO, C.M.P.; BACK, L.; SECCO, T.H.
Desenvolvimento de Salsicha com Teor de Sódio Reduzido (Sal Light). **Revista Ciências Exatas e Naturais**, Vol.13, n 3, Edição Especial, 2011

WEBSTER, J.; DUNFORD, E.; NEAL, B. A systematic survey of the sodium contents of processed foods. **American Journal of Clinical Nutrition**. v. 91, p. 413-20. 2010.